

El material de cobertura en el cultivo de hongos

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas prácticas

Nº 03

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH
& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH
Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #champiñón #bioeconomía
#EconomíaCircular

El problema

La turba es el principal componente de las coberturas comerciales utilizadas en el cultivo de hongos. **El sector es altamente dependiente de la turba debido a que las alternativas actuales no son viables agrónomica ni económicamente.**

La turba es un material de origen fósil no renovable. Además, la extracción de turba tiene un elevado impacto ambiental debido a la destrucción de ecosistemas y contribución al calentamiento global. Las turberas son sumideros de carbono y su conservación previene la liberación de CO₂ a la atmósfera. Por último, la extracción de turba está cada vez más restringida a nivel europeo, haciendo el material más caro y menos disponible.

La solución

El uso de materiales sostenibles de base biológica para reducir parcial o totalmente el uso de la turba como material de cobertura. Esta es una de las soluciones desarrolladas en BIOSCHAMP.

Beneficios

1. Mejora de la rentabilidad de los cultivos de hongos.
2. Apoyo a una amplia variedad de materiales de coberturas fabricados localmente utilizando recursos locales, reduciendo la huella de carbono y el coste de la cobertura.
3. Desarrollo de alternativas viables a opciones no renovables.

El material de cobertura en el cultivo de hongos

Recomendaciones prácticas

(1) Recomendaciones para el manejo higiénico de la cobertura de champiñón:

La higiene es un factor fundamental en la aplicación de cobertura.

- Todos los accesos a las zonas donde se almacena la cobertura deben disponer de alfombras con desinfectante para el calzado.
- Los camiones de transporte de cobertura deben ser limpiados concienzudamente.
- Las coberturas deben ser almacenados en lugares cerrados, para prevenir la contaminación por agentes patógenos.
- Los contenedores o envases de cobertura deben ser limpiados correctamente. Los trabajadores deben utilizar equipamiento desinfectado.
- Mantener los embalajes de cobertura cerrados hasta su utilización.
- Prestar especial atención a la limpieza de las superficies donde las coberturas se humedecen y mezclan.
- Evitar el contacto de los materiales de cobertura con superficies fuera de las zonas desinfectadas.

(2) Recomendaciones para la preparación de la cobertura:

- Humidificación: la cobertura debe ser humectada correctamente para prevenir la pérdida de estructura.
- Comprobar la humedad de la cobertura antes de su utilización y corregirla en caso de ser necesario.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.